

Gestão Integrada da Cadeia de Embalagens Retornáveis para Oportunidades na Empresa Agrícola: Uma Análise por Meio de Simulação

Integrated Management of the Returnable Packaging Supply Chain for Opportunities in Agricultural Enterprises: An Analysis Through Simulation
Gestión integrada de la cadena de suministro de envases retornables para aprovechar las oportunidades en las empresas agrícolas: Un análisis mediante simulación

Recebido
Received
Recibido
22 mai. 2026

Aceito
Accepted
Aceptado
01 jun. 2026

Publicado
Published
Publicado
02 jun. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.5281/zenodo.20402616

São Paulo
v. 4v | n. 3
v. 4 | i. 3

e43543

abril/junho
April/June
Abril/junio
2026

Letícia Gonçalves dos Santos¹
leticia.santos126@fatec.sp.gov.br

Matheus Gozzi Silva¹
matheus.silva545@fatec.sp.gov.br

Nayra Eville Lopes da Silva¹
nayra.silva4@fatec.sp.gov.br

Roberto Ramos de Moraes¹
roberto.morais@fatec.sp.gov.br

1 – Fatec Zona Leste

Resumo:

O artigo contempla uma empresa de máquinas agrícolas que operam em um ambiente de alta concorrência, que exige alta eficiência e gestão logística. Dentro desse contexto, a ênfase do trabalho está em demonstrar as oportunidades de melhoria na área de reutilização de embalagens com o apoio da ferramenta Arena. Os problemas que a empresa tem enfrentado são os fretes emergenciais, a devolução de embalagens, as falhas sistêmicas da empresa, o que gera impacto negativo no financeiro da empresa e em toda cadeia logística. O trabalho evidencia que o planejamento é essencial e que os problemas apresentados são solucionáveis com o apoio da ferramenta correta e das análises situacionais.

Palavras-chave: Simulação; Embalagens; Custos; Gargalos.

Abstract:

This article examines an agricultural machinery company operating in a highly competitive environment that demands high efficiency and logistical management. Within this context, the work emphasizes opportunities for improvement in the area of packaging reuse with the support of the Arena tool. The problems the company has faced include emergency freight, packaging returns, systemic failures, and issues that negatively impact the company's finances and the entire logistics chain. The study demonstrates that planning is essential and that the problems presented are solvable with the support of the right tools and situational analyses.

Keywords: Simulation; Packaging; Costs; Bottlenecks.

Resumen:

Este artículo analiza una empresa de maquinaria agrícola que opera en un entorno altamente competitivo que exige alta eficiencia y gestión logística. En este contexto, el trabajo destaca las oportunidades de mejora en el área de reutilización de embalajes con el apoyo de la herramienta Arena. Los problemas que ha enfrentado la empresa incluyen fletes de emergencia, devoluciones de embalajes y fallas sistémicas, que impactan negativamente en sus finanzas y en toda la cadena logística. El trabajo subraya que la planificación es esencial y que los problemas presentados pueden resolverse con el apoyo de la herramienta adecuada y un análisis situacional.

Palabras clave: Simulación; Embalaje; Costes; Cuellos de botella

1. INTRODUÇÃO

A sustentabilidade influencia objetivamente estratégias empresariais, principalmente na gestão de embalagens retornáveis e na logística reversa. É altamente competitiva a administração das embalagens, estratégica para garantir o cuidado, a padronização e eficiência entre os fornecedores e fábricas. Pode-se reduzir custos operacionais com uma logística reversa bem estruturada, é possível contribuir para práticas de sustentabilidade e melhorias da gestão de embalagens no setor de máquinas agrícolas.

Apesar de possuir processos e tecnologias implementadas, a empresa enfrenta falhas na logística reversa, atrasos nas devoluções, inconsistências no sistema EDI e necessidade de fretes urgentes, fatores que aumentam os custos logísticos e comprometem a continuidade da produção.

Diante disso, surge a questão central: Qual é o impacto da implantação de hubs para a redução de custos e o aumento da eficiência na gestão de embalagens retornáveis na cadeia de suprimentos?

Para responder a essa questão, este trabalho propõe um modelo de planejamento centralizado para a gestão de embalagens retornáveis na cadeia de suprimentos da empresa, utilizando técnicas de simulação como ferramenta de apoio à tomada de decisão.

Essa pesquisa tem como objetivo geral analisar o impacto da implantação de hubs na eficiência da gestão da cadeia de suprimentos

Como objetivos específicos tem-se: estudar processo de troca das embalagens reutilizáveis entre produtores e fornecedores e identificar dificuldades e oportunidades na logística reversa. Será utilizado o método de simulação para propor melhoria de rotas, sendo avaliado por impacto de custos, no retorno e na circulação de embalagens. A partir dos dados coletados será apresentado um planejamento centralizado que integra informações para promover o sucesso da operação.

O artigo é importante para demonstrar o apoio que o programa Arena pode dar à eficiência na redução de custos, otimização de processos e fortalecimento da sustentabilidade da cadeia de suprimentos, e serve também como referência para empresas do setor da indústria.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CADEIA DE SUPRIMENTOS

Segundo Uhia (2001), os sistemas dividem-se em quatro tipos: administrados, monitorados, não administrados e não participantes, variando conforme o nível de controle e relacionamento da empresa líder na cadeia.

Além disso, Bowersox, Closs e Cooper (2007) definem a gestão da cadeia de suprimentos como a colaboração entre empresas para melhorar a estratégia e a eficiência por meio da integração das áreas funcionais.

Segundo Novaes (2007), a cadeia de suprimentos integra processos do cliente aos fornecedores para gerar valor, sendo a satisfação do consumidor influenciada por fatores como prazo, armazenamento e agilidade na entrega.

Na visão de Wanke (2006), a interação da cadeia de suprimentos coordena o fluxo de materiais, informações e recursos entre fornecedores e clientes, buscando mais eficiência, qualidade e redução de custos.

Para Vieira (2003), na cadeia de suprimentos, as empresas líderes devem terceirizar atividades de baixo valor agregado para focar nas operações-chave, ampliar a oferta e reduzir custos logísticos com base em indicadores de desempenho.

2.2 HUBS DE DISTRIBUIÇÃO

O hub logístico se define como uma estrutura centralizada que reúne todas as etapas da movimentação de produtos, desde a coleta e estocagem até a produção e a distribuição final, segundo Jorgensen (2007).

Para Mattos Neto (2017), a gestão da cadeia de suprimentos é responsável pelas atividades de planejamento e controle de fluxos de processos e informações, visando atender às necessidades do cliente.

Segundo Machado Júnior, Ribeiro, Rocha, Mazzali e Palmisano (2018), a cadeia de suprimentos evoluiu para integrar empresas antes separadas em um processo contínuo do início ao fim.

Para Cislighi, Larentis, Tondolo, Milan e De Toni (2014), é importante destacar que investimentos e seleção de fornecedores, aliados à confiança e à cooperação, são essenciais para evitar gargalos e problemas.

A cadeia logística envolve transporte, posicionamento de estoques, gestão de pedidos, armazenagem e manuseio, exigindo integração contínua dos processos (Bowersox et al., 2014).

2.3 LOGÍSTICA REVERSA

A logística reversa é uma estratégia essencial para a sustentabilidade, pois possibilita a reutilização de produtos, reduz impactos ambientais e favorece a economia circular (Leite, 2009).

Nesse contexto, Souza, Alves e Silva (2018) pontuam que, a longo prazo, podem aumentar o lucro, pois a logística reversa atrai consumidores e reforça a responsabilidade com o meio ambiente.

Segundo Hernández (2012), foi observado que a logística reversa evolui continuamente, acompanhando as demandas por sustentabilidade e eficiência.

Sob essa ótica, Liva, Pontelo e Oliveira (2003) definem que a logística empresarial gerencia o retorno de embalagens e produtos, agregando valor econômico, ambiental e de imagem ao reintegrá-los ao ciclo produtivo.

Segundo Vaz (2012), a logística reversa coleta produtos usados ou danificados e os reintegra ao ciclo por meio de reutilização, reciclagem ou remanufatura.

2.4 EMBALAGENS RETORNÁVEIS

De acordo com Coelho, Corona, Ten Klooster e Worrell (2020), a embalagem protege o produto durante a logística, e seu reuso contribui para reduzir resíduos e preservar o meio ambiente.

Conforme Carvalho, Silva e Pereira (2019), a padronização das embalagens apresenta vantagens para operações de transporte e armazenamento, pois viabiliza a redução de custos operacionais e, simultaneamente, promove a sustentabilidade.

Segundo Leite (2017), enquanto as embalagens descartáveis perdem grande parte de seu valor após serem consumidas, as retornáveis são reintegradas ao ciclo de produção, preservando o seu valor total.

Para Guarnieri (2011), a logística reversa destaca que a redução da vida útil dos produtos e o consumo acelerado aumentaram a sua importância na cadeia.

Conforme Gurgel (2007), as embalagens têm a função de preservar o produto contra os danos e influências externas.

2.5 LOCALIZAÇÃO DE UNIDADES

De acordo com Bowersox, Closs e Cooper (2007), o posicionamento geográfico das instalações logísticas influencia o fluxo de materiais, a eficiência operacional e os custos logísticos da organização.

Segundo Novaes (2007), a escolha da localização ideal deve equilibrar custos e atendimento ao cliente, considerando fatores como proximidade de fornecedores e clientes, infraestrutura de transporte e disponibilidade de mão de obra.

A pesquisa propõe a criação de duas unidades de distribuição nas regiões Sul e Sudeste do Brasil como alternativa ao modelo atual de quatro fábricas dispersas. A definição dos locais considerou fatores quantitativos, por meio de métodos do Centro de Gravidade, e aspectos qualitativos, como logística e posicionamento estratégico.

O método do Centro de Gravidade é uma técnica estratégica para otimizar a localização de instalações logísticas, visando a redução dos custos de transporte. Conforme proposto por Ballou (2006), a abordagem equilibra os volumes movimentados e as distâncias geográficas para encontrar o ponto de menor custo operacional na rede. As expressões (1) e (2) são aplicadas:

$$X_c = \frac{\sum(x_i \cdot w_i)}{\sum w_i} \quad (1)$$

$$Y_c = \frac{\sum(y_i \cdot w_i)}{\sum w_i} \quad (2)$$

Onde cada termo significa: $x_i \cdot y_i$ coordenadas de cada ponto (clientes, cidades, etc.); w_i : peso associado ao ponto (pode ser demanda, volume transportado, custo ou frequência); $X_c \cdot Y_c$: coordenadas do centro de gravidade (local ideal).

Para Chopra e Meindl (2016), a localização adequada reduz custos operacionais, especialmente em cadeias de suprimentos com grande dispersão geográfica.

Por fim, Christopher (2018) destaca que o planejamento de rede logística deve reduzir custos e aumentar a flexibilidade operacional.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa é de caráter quantitativo, utilizando-se simulação discreta como ferramenta de análise. Segundo Creswell (2014), são utilizados o método de dados numéricos e procedimentos da estatística para compreender e explicar situações. A simulação discreta é a que trata de fenômenos que ocorrem em um momento determinado, não havendo mudanças em seu estado entre os eventos (Morais, 2020).

Conforme Law (2015), esse tipo de abordagem possibilita avaliar riscos e incertezas, ampliando a capacidade de gestores planejar cenários futuros de forma mais eficiente.

O software Arena Input Analyzer foi utilizado para realizar uma simulação discreta da cadeia de distribuição de embalagens da empresa, permitindo analisar o cenário atual e propor melhorias para tornar o sistema mais ágil e reduzir custos operacionais.

Para a simulação, foram coletados dados de duas semanas de operação com apoio de uma integrante do grupo e profissionais da cadeia de distribuição da empresa. A aplicação do software Arena foi baseada no material teórico disponibilizado pelo professor orientador sobre simulação de processos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A empresa, referência no setor de máquinas agrícolas, considera a eficiência logística fundamental para sua reputação. A localização estratégica dos centros de distribuição (CDs) é crucial, impactando custos, prazos, nível de serviço e competitividade. A implementação de embalagens reutilizáveis exige um planejamento da cadeia de suprimentos que atenda fornecedores e indicadores da melhor forma possível.

O sistema objeto deste estudo de simulação compreende a gestão de embalagens retornáveis que circulam na rede nacional da empresa. Estas embalagens transportam desde pequenos componentes, como parafusos e fixadores, até peças complexas e de alto valor como capôs de tratores e componentes de motor. O processo operacional inicia-se com o envio das embalagens vazias aos fornecedores, seguido pelo recebimento das peças embaladas nas plantas produtivas da empresa e, posteriormente, pela logística reversa que promove o retorno desses ativos ao ciclo produtivo.

O cenário atual consiste em quatro plantas, duas na região Sul e duas na região Sudeste, localizadas em Montenegro, Horizontina, Catalão e Indaiatuba, onde cada planta tem suas próprias embalagens e atende somente suas respectivas áreas. Como demonstrado na imagem abaixo:

Figura 1 – Plantas Sul e Sudeste

Fonte: autores (2026)

As distâncias entre as plantas e os fornecedores são apresentadas na Tabela 1:

Tabela 1: Distâncias (km)

	INDAIATUBA	CATALÃO	MONTENEGRO	HORIZONTINA
FORNECEDOR 1	1164	1801	40	493
FORNECEDOR 2	61	678	1049	1089
FORNECEDOR 3	613	1264	681	747
FORNECEDOR 4	279	476	1633	1410

Fonte: os autores.

O principal problema identificado refere-se ao tempo de transporte das embalagens da empresa. Frequentemente, embalagens da região Sul são deslocadas para o Sudeste e vice-versa. Essa movimentação inadequada gera custos e atrasos (lead time) na expedição de novos pedidos, pois as plantas de origem ficam sem suas embalagens, necessitando solicitá-las de volta.

O método de coleta Milk Run, por sua vez, otimiza esse fluxo ao permitir que o veículo retorne à planta com os produtos embalados e, simultaneamente, carregue mais embalagens para a logística reversa.

O fluxo apresentado no Fluxograma 1 mostra o processo em três pontos: o primeiro é o envio de caixas vazias para os fornecedores nacionais; o segundo mostra as peças que são descarregadas nos fornecedores para a utilização na produção; o terceiro refere-se à logística reversa, que consiste no retorno das caixas vazias da fábrica.

Os problemas identificados durante o processo são que as embalagens frequentemente ficam paradas por problemas de coordenação da logística reversa, o que gera atrasos no retorno. A partir disso, os dados da gestão de estoque no sistema, comparados ao físico, são diferentes, o que prejudica o planejamento e ocasiona o frete emergencial, e por consequência, mais gastos.

Fluxograma 1 – Estrutura atual do processo de embalagens da empresa agrícola

Fonte: autores (2026)

A simulação deste sistema complexo utilizando o software Arena permitirá modelar com precisão a dinâmica dos fluxos identificados no fluxograma atual, quantificar o impacto dos gargalos existentes e avaliar cenários alternativos de gestão. O modelo de simulação contemplará as variabilidades dos tempos de transporte, as capacidades de processamento em cada ponto da rede e as políticas de redistribuição de embalagens.

Para a estruturação do modelo, foi desenhado o processo no software Arena com base no fluxo de embalagens da empresa agrícola, correspondente às 4 plantas, 4 fornecedores de regiões diferentes que atendem todas as plantas e 35 caminhões utilizados, que seguem as etapas de logística reversa: chegada da embalagem na planta, requisição da demanda, envio da embalagem para o fornecedor, chegada ao fornecedor, uso da embalagem, envio da embalagem cheia com a transportadora, e, novamente, o retorno da embalagem para a planta. A coleta dos dados considera um período de 20 dias, e foi utilizada a ferramenta do software Arena Input Analyzer. Seguem as expressões correspondentes a cada processo na Tabela 1 abaixo:

Tabela 1 – Expressões geradas em cada processo em horas

Processo	Expressão	P – Value
Chegada Embalagem	$6.5 + 10 * \text{BETA}(0.704, 1.25)$	0.0707
Uso da Embalagem FOR 01	$\text{UNIF}(0.04, 5)$	0.15
Uso da Embalagem FOR 02	$\text{TRIA}(0.03, 0.527, 5)$	0.05
Uso da Embalagem FOR 03	$0.11 + 2.89 * \text{BETA}(0.74, 0.92)$	0.15
Uso da Embalagem FOR 04	$\text{UNIF}(-0.001, 1.64)$	0.15

Fonte: autores (2026).

Utilizando a ferramenta Arena *Input Analyzer*, foram obtidas distribuições de frequência que representam os processos, como tempos de transporte e de uso de embalagem, com o objetivo de validar as premissas do modelo. Os p-values maiores ou iguais a 0,05 indicam boa adequação das expressões aos dados coletados. Os resultados evidenciaram potencial para redução da utilização do transporte e melhoria na alocação dos centros de distribuição. Com isso, seguindo as expressões e processos, foi identificado que o gargalo se formou no retorno e envio de embalagens. A modelagem é apresentada abaixo na Figura 2:

Figura 2 – Sistema modelado no software Arena processo atual

Fonte: autores (2026)

Na simulação desenvolvida, foi possível obter os dados de utilização dos caminhões (transporte) no envio e retorno na cadeia de embalagens da empresa agrícola conforme Tabela 2:

Tabela 2 – Relatório de utilização caminhão modelo atual em horas

Modelo Atual	
Processo	Utilização
Caminhão IND	0,76 ± 0,04 horas
Caminhão CAT	0,77 ± 0,04 horas
Utilization Total Sudeste	1,53 ± 0,08 horas
Caminhão MON	0,77 ± 0,02 horas
Caminhão HOR	0,80 ± 0,02 horas
Utilization Total Sul	1,57 ± 0,04 horas

Fonte: autores (2026)

Também foram encontrados, como resultados, a distância total percorrida pelos caminhões, 30.314,40±18.438,83 km, a um custo total, considerando um rendimento de 4 km/litro e R\$7,20/litro, de R\$54.565,92±33.189,89.

Com base na análise dos problemas identificados no fluxograma atual e modelagem, foi desenvolvido pelos alunos um novo fluxograma proposto, apresentado no Fluxograma 2, que contempla melhorias no processo de gestão das embalagens retornáveis.

Fluxograma 2 – Estrutura nova do processo de embalagens da empresa agrícola Brasil do centro de distribuição Sul

Fonte: autores (2026)

Fluxograma 3 – Estrutura nova do processo de embalagens da empresa agrícola Brasil do centro de distribuição Sudeste

Fonte: autores (2026)

Conforme Fluxogramas 2 e 3, na coleta Milk Run, o veículo se dirige à planta designada para descarregar itens embalados. Em seguida, segue um trajeto predefinido para o Centro de Distribuição (CD), carregando mais embalagens para dar continuidade ao fluxo de logística reversa.

A nova estratégia tem como objetivo estabelecer um planejamento centralizado mais eficaz, promovendo uma coordenação aprimorada entre os fluxos diretos e reversos, com a finalidade de diminuir os períodos de inatividade das embalagens e reduzir a demanda por fretes de urgência. A análise dos cenários vigentes e o que se propõe, por meio de simulações, oferecerá dados

quantitativos que permitirão validar a efetividade das melhorias recomendadas e facilitar a adoção das alterações na cadeia de suprimentos da organização.

O novo modelo consiste em criar dois pontos de centro de distribuição, localizados estrategicamente em pontos onde cada CD consiga atender uma região, sendo elas Sul e Sudeste, em vez de quatro plantas. Conforme abaixo:

Figura 3 – Sistema modelado no software Arena – processo novo

Fonte: autores (2026)

As distâncias entre as plantas e os fornecedores passam para (Tabela 5):

Tabela 5: Novas distâncias (km)

	CD SUDESTE		CD SUL
Fornecedor 1	149	Fornecedor 3	454
Fornecedor 2	303	Fornecedor 4	483

Fonte: os autores.

Na simulação desenvolvida, foi possível obter os dados de utilização dos caminhões (transporte) no envio e retorno na cadeia de embalagens do processo novo conforme Tabela 3:

Tabela 3 – Relatório de utilização caminhão – modelo novo

Modelo Novo	
Processo	Utilização
Caminhão CD SE	0,78 ± 0,03
Caminhão CD Sul	0,87 ± 0,008

Fonte: os autores.

Entretanto, com esse gargalo identificado no modelo atual, podemos observar que todo o processo é estendido por conta da distância das entregas e retornos. Como sugestão de melhoria, a construção de dois centros de distribuição permitiria que as embalagens tivessem um controle maior, e estariam posicionadas em pontos estratégicos para diminuir o tempo de percurso de uma

região para a outra, tendo assim a redução do custo por transporte de embalagem e o tempo de percurso.

Dessa forma, caso a embalagem de um centro de distribuição acabe indo parar no outro, eles estariam mais próximos para retornar a embalagem em um tempo mais curto, como demonstrado na Figura 4:

Figura 4 – Novos centros de distribuição

Fonte: autores (2026)

Para descobrir o local ideal, foi utilizado o cálculo de centro de gravidade, a partir da localização dos centros de distribuição e da quantidade de unidades de embalagens utilizadas por cada um. Como pode ser observado, os quatro centros de distribuição têm dois deles localizados na região Sudeste e dois na região Sul. Com isso em vista, foram realizados dois cálculos de centro de gravidade um para cada região conforme demonstrado:

- Cálculo do Centro de Gravidade da Região Sudeste (Catalão, Indaiatuba):

$$X_c = 747,5261 \qquad Y_c = 904,46$$

Cálculo do Centro de Gravidade da Região Sul (Horizontina, Montenegro):

$$X_c = 459,199 \qquad Y_c = 309,509$$

No caso do Centro de Distribuição do Sudeste, alguns fatores qualitativos reforçam a escolha da região de Ribeirão Preto/Triângulo Mineiro: localização estratégica entre SP, MG e Centro-Oeste; forte malha rodoviária (Anhanguera, Bandeirantes, BR-050).

Já em relação ao Centro de Distribuição do Sul, destacam-se: atendimento ao Sul do Brasil (RS, SC e PR); região com forte produção agroindustrial; contribuição para equilíbrio da distribuição interna.

Com base nessa análise, foi definido que o Centro de Distribuição da região Sudeste estaria localizado na região de Ribeirão Preto (SP)/Triângulo Mineiro, que se destaca como importante polo logístico e industrial do país, com fácil acesso às rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348). Já o Centro de

Distribuição da região Sul foi estimado no município de Passo Fundo/Chapecó (RS), localizado às margens das BRs 282, 283, 285 e 153, que conectam diversos polos industriais da região.

Os resultados em termos de distâncias totais percorridas e custos totais (combustíveis) foram, respectivamente, 14.718,76±1.117,17 km e R\$26.493,77±2.010,91, resultando em valores menores para atender à mesma demanda dentro do mesmo horizonte de tempo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados obtidos com a utilização do software Arena, foi possível responder ao problema de pesquisa ao se realizar comparações entre o modelo atual, como essa roteirização funciona hoje, e o novo modelo proposto pela ferramenta. Observou-se que o novo arranjo logístico tornou o processo mais equilibrado e eliminou o excesso de demanda sobre os recursos de transporte, demonstrando que as melhorias implementadas foram efetivas.

Conforme o novo posicionamento estratégico dos CDs, observou-se redução expressiva na utilização dos caminhões. No modelo atual, a utilização dos veículos nas regiões Sudeste e Sul evidenciou um alto nível de ocupação e gargalos no fluxo de retorno das embalagens. Já no novo modelo, com dois centros de distribuição centralizados, a utilização caiu para 0,78 no CD Sudeste e 0,87 no CD Sul, demonstrando um fluxo mais estável, com menor sobrecarga sobre a frota e maior regularidade no ciclo das embalagens, com a utilização caindo pela metade.

Essa diminuição na utilização indica uma redução de viagens desnecessárias entre regiões e uma melhora significativa no equilíbrio dos fluxos logísticos. Como consequência direta, há redução de custos operacionais (combustível, manutenção e fretes emergenciais) e diminuição do tempo total dos percursos, sem comprometer a qualidade do serviço, favorecendo toda a cadeia de abastecimento.

Assim, conclui-se que a adoção do novo modelo traz ganhos mensuráveis em eficiência, confiabilidade e redução de custos, evidenciando a importância de decisões baseadas em dados e no planejamento estratégico da cadeia de suprimentos.

REFERÊNCIAS

- BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
- BOWERSOX, Donald J.; et al. **Gestão Logística da Cadeia de Suprimentos**. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.
- BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J.; COOPER, M. Bixby. **Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento**. São Paulo: Atlas, 2007.
- CARVALHO, M. R.; SILVA, T. A.; PEREIRA, D. J. **Logística reversa de embalagens retornáveis: vantagens e limitações**. Revista Gestão Industrial, Curitiba, v. 15, n. 2, p. 60–74, 2019.

CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. **Gestão da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operação**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

CHRISTOPHER, Martin. **Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos**. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018.

CISLAGHI, Tatiane; et al. **Contribuição dos relacionamentos interorganizacionais para o desempenho relacional**: um estudo em díades, empresas focais e assessorias em comércio exterior no setor moveleiro. In: ENCONTRO DA ANPAD, 2014, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: ANPAD, 2014. Disponível em: https://arquivo.anpad.org.br/diversos/down_zips/73/2014_EnANPAD_GOL153.pdf. Acesso em: 28 mar. 2026.

COELHO, Patricia Megale; CORONA, Blanca; TEN KLOOSTER, Roland; WORRELL, Ernst. **Sustainability of reusable packaging: current situation and trends**. Resources, Conservation & Recycling: X, v. 6, p. 100037, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590289X20300086>. Acesso em: 28 mar. 2026.

DANUELLO, J. C.; Amadei, J. R. P.; Ferraz, V. C. T. **ABNT NBR 6023:2018 - Guia para elaboração de referências**. Bauru, SP: Serviço de Biblioteca e Documentação, USP, Out. 2023. Disponível em: <https://usp.br/sddarquivos/arquivos/abnt6023.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2024.

CRESWELL, J. W. **Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches**. 4. ed. Thousand Oaks: SAGE, 2014. Disponível em: https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_609332/objava_105202/fajlovi/Creswell.pdf. Acesso em: 28 mar. 2026.

GUARNIERI, Patricia. **Em busca do equilíbrio econômico e ambiental**. Recife: Ed. Clube de Autores, 2011.

GURGEL, F. A. **Administração de embalagem**. 1. ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.

HERNÁNDEZ, C. T.; MARINS, F. A. S.; CASTRO, R. C. **Modelo de Gerenciamento da Logística Reversa**. Universidade Federal de São Carlos, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/gp/a/dZfPQYh85S9zYG9z4h37T6F/?lang=pt>. Acesso em: 9 fev. 2026.

JORGENSEN, A. **Presentation: A Perspective on Freight Transport in South Africa**. Johannesburg, 2007.

LAW, A. M. **Simulation modeling and analysis**. 5. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2015.

LEITE, P. R. **Logística reversa: meio ambiente e competitividade**. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

LEITE, P. R. **Logística reversa: meio ambiente e competitividade**. 3. ed. São Paulo: Saraiva Unil, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/262035/TCC.pdf?sequence=1>. Acesso em: 28 mar. 2026.

LIVA, P. B. G.; PONTELO, V. S. L.; OLIVEIRA, W. S. **Logística Reversa**. São Paulo: IETEC, 2003.

MACHADO JÚNIOR, Celso; et al. **Bases de integração entre um operador logístico e seus fornecedores. Gestão & Regionalidade**, São Caetano do Sul, v. 34, n. 100, p. 56–76, 2018.

MATTOS NETO, César. **A utilização de portos secos como elemento contribuidor na elevação do nível de serviço e na redução de custos logísticos de recintos alfandegários de zona primária.** Desafio Online, Campo Grande, v. 5, n. 1, jan./abr. 2017.

MORAIS, R. R. **Simulação em gestão de operações e logística: tomada de decisões em melhoria de processos.** Blog Macklogs. São Paulo, 2020. Disponível em: <https://logisticaonline.wordpress.com/wp-content/uploads/2022/02/simulacao-em-gestao-de-operacoes-e-logistica-1ve.pdf>. Acesso em: 10 maio 2026.

NOVAES, A. G. **Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição.** 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

SOUZA, F. M.; ALVES, J. P.; SILVA, C. H. **Logística reversa e sustentabilidade: desafios para a indústria brasileira.** Revista Gestão & Produção, São Carlos, v. 25, n. 3, p. 70–85, 2018.

UHIA, Alejandro Sergio. **Supply Chain Management: Implementación y Oportunidades de Investigación,** dez. 2001. Disponível em: <https://guialog.com.br/ARTIGO253.htm>. Acesso em: 11 fev. 2026.

VAZ. **Educação Ambiental e Logística Reversa, 2012.** Disponível em: <https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2012/VII-022.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2026.

VIEIRA, José Geraldo Vidal. **CPFR como driver de gestão de inovação tecnológica em Supply Chain.** In: SEMINÁRIOS EM ADMINISTRAÇÃO (SEMEAD), 6., 2003, São Paulo. Anais. São Paulo: FEA-USP, 2003.

WANKE, P.; FIGUEIREDO, K. F.; FLEURY, P. F. **Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento do fluxo de produtos e dos recursos.** São Paulo: Atlas, 2006. Disponível em: <https://jrnem.ojsbr.com/juridica/article/view/5552/5157>. Acesso em: 07 maio 2026.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade dos autores."

"Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito foi utilizada a ferramenta/serviço ChatGPT de Inteligência Artificial (IA) para correção de ortografia, tradução e ajustes no texto. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."